

EDUCAȚIE ECONOMICĂ – O DIMENSIUNE A EDUCAȚIEI INTEGRALE

DOI: 10.5281/zenodo.3716142

CZU: 37.016:33

Doctor în pedagogie **Ina GRIGOR**

ORCID iD:0000-0002-7913-8795

Institutul de Științe ale Educației

ECONOMIC EDUCATION - A DIMENSION OF COMPREHENSIVE EDUCATION

Abstract. *Theoretical approaches to comprehensive education indicate the dominance of education in the contemporary society promoted by the concept of „new educations”, seen in terms of the main directions of human becoming, among them economic education occupies a special place, determined by the specific, values, the purpose, contents its. However, economic education, being a dimension of integral education contributes to the development of the human being as a whole, extends over the entire life of the individual, is viewed in relation to other disciplines of study, is characterized by its cognitive, praxiological, axiological aspect. The conceptual approach of economic education has as its premise the philosophy of integral education that justifies the outline of some fundamental principles that underlie the content design, design and organization of the didactic processes in economic education.*

Keywords: *comprehensive education, pillars of comprehensive education, economic education, principles of economic education, cognitive, praxiological and axiological character of education.*

Rezumat. *Abordările teoretice asupra educației integrale indică dominantele educației în societatea contemporană, promovate prin conceptul „noilor educații”, văzute în funcție de direcțiile (laturile) principale în devenirea umană. Printre acestea, educația economică ocupă un loc special, determinat de specificul, valorile, scopul și conținuturile sale. Or, educația economică, fiind o dimensiune a educației integrale, contribuie la dezvoltarea ființei umane ca un întreg, se extinde asupra întregii vieți a individului, este privită în relația cu alte discipline de studiu, se caracterizează prin aspectul său cognitiv, praxiologic, axiologic. Abordarea conceptuală a educației economice are ca premisă filosofia educației integrale ce justifică conturarea unor principii fundamentale care stau la baza conceperii conținuturilor, proiectării și organizării proceselor didactice în educația economică.*

Cuvinte-cheie: *educație integrală, pilonii educației integrale, educație economică, principiile educației economice, caracterul cognitiv, praxiologic și axiologic al educației.*

Abordarea contemporană a învățării asigură cadrul conceptual necesar proiectării intervențiilor educative eficiente, în scopul atingerii obiectivelor educației omului contemporan, care este obligat să învețe pe parcursul întregii vieți noi conținuturi și abilități, esențiale pentru propria viață și pentru cea a membrilor comunității în care trăiește, fapt care a determinat conceptualizarea „unui nou mod de educație, bazat pe patru piloni: *a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu ceilalți, a învăța să fii*” [12]. Prin această orientare, sunt implicate dimensiunile: intelectuală/academică, profesională, socială și personală ale vieții psihice a individului.

Se consideră că aceste patru căi ale cunoașterii formează un întreg, „deoarece între ele există numeroase suprapuneri, intersecții și schimburi” [*ibidem*, p. 69], în orice formă de învățământ, acestor patru componente trebuie să li se acorde o egală importanță, astfel încât educația să fie privită ca o experiență totală, desfășurată pe parcursul întregii vieți și care se ocupă atât de dezvoltarea capacității de înțelegere, cât și de modul cum sunt aplicate cunoștințele, în centrul preocupărilor sale situându-se individul și locul acestuia în societate: „O perspectivă largă, cuprinzătoare a învățământului trebuie să urmărească punerea la dispoziția fiecărui individ a resurselor necesare,

pentru ca acesta să-și poată descoperi și îmbogăți propriul potențial creativ, să scoată la iveală comora ascunsă în propriul său interior”.

Educația trebuie privită mai presus decât un simplu instrument, aceasta „înseamnă a vedea un proces căruia i te alături, pentru a atinge anumite scopuri specifice (în ce privește talentul, competențele sau potențialul economic), astfel încât accentul să cadă pe dezvoltarea personală, din toate punctele de vedere – pe scurt, a învăța să fii” [ibidem, p. 69].

Educația integrală este un *răspuns la complexa structură a vieții externe*, urmărind dezvoltarea personalității ca „întreg” (Sri Aurobindo). *Educația integrală realizează prin mijloace specifice sinteza cunoștințelor și achizițiilor culturale, având ca prioritate relevanța acestora, asigură echilibrul între cultura generală și cultura de specialitate și explorează personalitatea umană.*

Amintind un scop al educației formulat încă din secolul trecut, cu privire la pregătirea pentru viitor (Eduard Spranger), *educația integrală vine să asigure: viziunea umanistă asupra lumii, folosirea deprinderilor tehnologice, respectarea unei discipline în spiritul moralei, afirmarea frumosului, dezvoltarea de competențe academice, valorificarea personală bazată pe autocunoaștere.*

Astfel, educația integrală poate fi definită de scopurile sale [10]:

1. A forma o persoană completă, armonioasă și liberă, astfel încât să fie capabilă să acționeze în mod responsabil și să facă alegeri individuale în viață.
2. A forma un cetățean capabil să ia decizii în viață care să respecte și să favorizeze binele comun.
3. A forma persoane capabile să transmită celorlalți cunoștințe, aptitudini, valori și spiritualitate.

Or, educația integrală contribuie la edificarea unei personalități apte de „a prevedea pentru a preveni”, de a declanșa schimbarea pozitivă atât la nivelul propriului eu, cât și în afara sa [6, p. 27], poate fi concepută drept o reconstrucție permanentă a existenței și experienței viitoare, ceea ce îl face că omul să corespundă, la un nivel superior, expectanțelor sociale de înnoire și îmbogățire culturală, dar și capabil de a soluționa problemele contemporane [ibidem, p. 11].

Racordarea educației integrale la problematice și axiologia societății actuale indică dominan-

tele învățământului contemporan, promovat prin conceptul „noile educații”: *educația prin și pentru cultură, educația pentru drepturile omului, educația și problemele lumii contemporane – educația pentru pace, pentru noua ordine mondială, pentru participare și dezvoltare, pentru libertate și democrație, pentru mediu, educația umanist-științifică, educația pentru comunicare* [17], *educația pentru performanță, pentru competență profesională, pentru schimbare și dezvoltare* [18], văzute în funcție de direcțiile (laturile) principale ale devenirii umane, printre acestea *educația economică* ocupă un loc special, determinat de specificul, valorile, scopul, conținuturile, metodologia specifică.

Or, în contextul educației integrale, educația economică poate fi proiectată în raport cu obiective pedagogice, exprimate prin competențe superioare de aplicare, analiză, sinteză, gândire critică, realizabile la nivel de luare de decizii, de argumentare a opțiunii și acțiunii concrete în situații reale și de simulare. Acestea reflectă dimensiunea teleologică a unor finalități sociale majore, caracteristice economiei de piață într-o societate informațională, democratică: a) libertatea economică (a forței de muncă, a consumatorului), b) eficiența economică (prin valorificarea superioară a resurselor), c) echitatea economică (prin respectarea normativității care stimulează competiția și oferta calitativă), d) securitatea economică (la nivel global și individual), e) creșterea economică (măsurabilă la nivel de bunuri și de servicii) [Apud 6].

Abordarea conceptuală a educației economice are ca premisă *filosofia educației integrale* și poate fi dezvoltată conform următoarelor perspective [12]:

- a) Ființa umană dispune de anumite dimensiuni fizice, intelectuale, emoționale și spirituale. Teoreticienii afirmă că acestea pot fi reunite prin ceea ce se numește *ființa umană ca întreg*, reprezentându-le în mod complementar sau ierarhic.
- b) Educația se extinde asupra întregii existențe și este asigurată de autocunoaștere: *integrarea este condiția pentru o viață echilibrată, mulțumitoare și determină individul să privească în interiorul lui și să reflecteze, descoperind progresiv scopul în viață.*
- c) Educația integrală acoperă toate zonele de cunoaștere și din această perspectivă toate disciplinele sunt privite în relație: geologia,

fizica, economia, matematica, psihologia etc., toate fiind orientate spre descoperirea adevărului. Educația integrală oferă perspectiva sintetică asupra disciplinelor specializate, determinând o altă abordare a predării și învățării: învățarea bazată pe competențe, învățarea bazată pe valori, învățarea bazată pe rezolvare de probleme etc.

Conform lui L. Not, fiecare problemă, sub aspectul integrării, este abordată pornind de la cunoștințele anterioare mai mult sau mai puțin sistematizate (S1) astfel încât, spre exemplu, formațiile istorice (a), biologice (b) sau economice (e) să fie integrate în acest sistem. Asimilarea lui (a) nu înseamnă însă o simplă adunare [(S1)+a], ci restructurarea sistemului inițial (S1) sub forma unui nou sistem (S2). La fel integrarea lui (b) poate duce la sistemul (S3) și așa mai departe. Fiecare nouă integrare poate trimite la un alt domeniu de referință. Dezvoltarea noilor sisteme nu se face prin straturi succesive, ci prin perfecționarea conținutului și transformarea structurilor. Nu este vorba aici de o simplă extensie sumativă; este chiar posibil ca integrarea să retragă noul sistem, crescându-i însă calitatea. Originalitatea acestei metode constă în construcția permanentă a unei rețele de interacțiuni între datele de bază [Apuđ 2, pp. 9-20].

În această interpretare, *analiza de rețea* a lui I. Culic concepe integralitatea ca un organism dinamic, în care perspectiva relațională orientează înțelegerea integralității contextuale ca un câmp de relații. Ideile principale pe care se sprijină analiza de rețea sunt următoarele [ibidem]:

- (a) Orice fenomen pedagogic este în relație cu alt fenomen pedagogic.
- (b) Relațiile unui fenomen pedagogic cu alte fenomene pedagogice și poziția lor în configurația de relații din spațiul pedagogic influențează atât perceperea, atitudinile față de acest fenomen, cât și acțiunea lui.
- (c) Configurația relațiilor din spațiul integrator indică valorile acestor fenomene și raporturile dintre acestea. Relația trebuie înțeleasă ca proprietate a conectării a cel puțin două unități de analiză, care sunt intrinsece, sunt dependente de context și se transformă sau dispar atunci când una dintre părțile relevante este exclusă sau când contextul respectiv se schimbă [ibidem].

Bazându-ne pe conceptul integralității al lui L. Not și I. Culic, exprimăm ideea că prin *rețelele de interacțiuni* educația economică poate fi integrată în studierea problemelor istorice, geografice, problemele educației civice, având ca finalitate formarea, dezvoltarea *competențelor specifice*.

L. Vlădulescu, considerând drept atribut esențial al educației integrale „transmiterea experienței social-umane”, afirmă că direcțiile de formare și dezvoltare a personalității în procesul educativ sunt determinate de principalele domenii ale experienței, ale vieții și activității sociale. În cadrul oricărui domeniu al experienței/activității umane, autoarea distinge trei direcții de preocupare, trei planuri strict corelative (planul cunoașterii – gnoseologic, planul praxisului, al acțiunii eficiente – praxiologic, planul principiilor, al valorilor și al valorizării – axiologic), cărora le corespund, la nivelul individului, cele trei componente ale personalității: intelect, psihomotricitate, afectivitate [17, pp. 58-64]. „Selectarea cunoștințelor, valorilor, modelelor comportamentale (în calitate de conținuturi ale educației) se face astfel încât să fie reprezentate, pentru fiecare domeniu al experienței umane (știința, tehnica, morala, arta etc.) cele trei planuri: gnoseologic, praxiologic, axiologic” [ibidem, p. 63].

La rândul său, B. Максимова afirmă că „activitatea educativă a elevului se manifestă prin caracterul ei **cognitiv, praxiologic și axiologic (orientativ-valoric)**, fructificate printr-un domeniu de cunoaștere a disciplinei de studiu, reflectate în structura formațională și informațională a acesteia”.

Caracterul cognitiv al educației determină transformarea imaginii lumii reale (conceptelor, teoriilor, legilor) formate în conștiința elevului, ceea ce se realizează prin însușirea **noilor cunoștințe și mijloace de instruire**, provocând conexiunile interdisciplinare în activitățile de cunoaștere a școlarului și se manifestă prin rezolvarea sarcinilor – în cadrul diferitor discipline – cu scopul dobândirii cunoștințelor ce țin de: teorii, legi, concepții, noțiuni, analogice diferitor discipline. Cunoștințele dobândite prin interdisciplinaritatea sarcinilor capătă un caracter interdisciplinar, unitar [21, p. 38].

Caracterul praxiologic al educației reflectă studierea și transformarea obiectelor reale prin aplicarea cunoștințelor științifice, cu scopul obținerii faptelor noi, produselor obținute, deducerii con-

cluziilor empirice prin transmiterea experienței de producție, formarea și dezvoltarea deprinderilor practice de muncă, ceea ce determină creșterea rolului aplicativ al materiilor însușite în școală pentru formarea capacităților practice. Se realizează, în mod special, prin educația tehnico-economică ce conduce la formarea *homoeconomicus*. Educația praxiologică se realizează prin activitatea de muncă, fizică, tehnico-constructivă, de evaluare, de calcul, experimentală, plastică și de comunicare. Prin realizarea activității praxiologice, elevii însușesc regulile de acțiune, algoritme de operații și își formează astfel capacități care au caracter interdisciplinar.

Caracterul axiologic (orientativ-valoric) al educației se constituie în procesul de însușire a aspectelor valorice ale cunoștințelor la toate disciplinele, a conceptelor despre lume, care servesc drept repere ale activității de învățare a elevului. Posibil mai mult decât în alte domenii, în educație valorile sunt extrem de semnificative: fără o bază valorică, orice domeniu de educație este ineficient. Importante nu sunt valorile în sine, rupte de realitate, ci mai degrabă reflexia acestora în viața cotidiană – comportamentele asociate unei anumite valori [21, p. 39].

Or, educația economică ca dimensiune a educației integrale contribuie la dezvoltarea ființei umane ca un tot întreg, se extinde asupra întregii vieți a individului, este privită în relația cu alte discipline de studiu, se caracterizează prin aspectul său cognitiv, praxiologic, axiologic. Prin aspectele **cognitiv** (ex.: *termeni și concepte specifice economiei*), **praxiologic** (ex.: *formarea de capacități esențiale pentru desfășurarea unei activități economice eficiente și responsabile în spațiul privat și public*) și **axiologic** (ex.: *obținerea calității de a valorifica propriul potențial și de a gestiona eficient viața privată, propria afacere, în acord cu aspirațiile personale și cu exigențele comunității din care face parte*), se specifică cunoștințe, capacități și atitudini, ce contribuie la formarea de *competențe ale educației economice*.

Conturăm câteva dintre principiile educației economice abordate din perspectivă integralității educației:

A. Principiul integrării organice a teoriei cu practica

Acest principiu stipulează faptul că tot ceea ce se însușește în activitatea didactică, se cere a fi va-

lorificat în activitățile ulterioare, fie că sunt activități de învățare, fie materiale. În același timp, această regulă se referă la faptul că ceea ce se învață în perspectiva unei aplicații concrete, imediate sau de viitor se însușește mult mai temeinic și cu o motivație puternică. De altfel, aplicativitatea în învățământ ar putea avea două sensuri relativ distincte, dar complementare:

- Folosirea datelor asimilate la un moment dat ca antecedente pentru rezolvarea unor sarcini teoretice ulterioare, cum ar fi utilizarea unor formule sau algoritmi în rezolvarea problemelor, valorificarea unor explicații pentru a desluși noi aspecte necunoscute, aplicarea unor reguli în alte contexte etc. Acest lucru se poate asigura prin realizarea permanentă de *conexiuni între cunoștințe* (specifice sau non-specifice, intradisciplinare sau interdisciplinare).
- Prelungirea procesului de însușire a unor cunoștințe sau a unor deprinderi prin recursul la activități materiale, concrete, motrice; prelungirea lui *a ști în a ști să faci, a ști să fii, a ști să fii și să devii* etc. [Apud 8, p. 150]; aceste sarcini se pot materializa prin punerea elevilor în situații faptice, prin experimentarea (parțială sau totală) a unor acțiuni reale sau posibile, prin trăirea unor stări, prin rezolvarea unor probleme care țin de aspectele practice ale vieții [8, pp. 59-60].

Aplicarea principiului *integrării organice a teoriei cu practica* stabilește interacțiunile și integralitățile surselor educației economice: științifice, metodologice, experiențiale, racordarea teoriei la practicile specifice disciplinelor socio-economice, accentuează caracterul practico-aplicativ al educației economice, formând cultura spiritului întreprinzător, ce presupune folosirea activității practice în acumularea de cunoștințe, făcând apel la experiențele de viață ale elevului, ca și reintegrarea învățării în activitatea profesională.

B. Principiul corelației dintre senzorial și rațional, dintre concret și abstract (principiul intuiției)

Prin prisma acestui aspect, în procesul învățării cognitive elevul pornește de la un material factic, iar prin intermediul operațiilor de abstractizare și generalizare desprinde însușirile generale și esențiale ale anumitor clase de obiecte, fenomene, relații, însușiri condensate și integrate în

noțiuni/concepte, formând gândirea critică și cea sistemică.

Principiul intuiției se aplică pentru a ajuta elevii să treacă de la cunoașterea concretului imediat la formarea gândirii lor abstracte. Intuiția îndeplinește mai multe funcții didactice [19, p. 354]:

este izvor de informații, sub forma reprezentărilor, în vederea prelucrării, elaborării generalizărilor și formării capacităților de a opera cu aceste concepte;

funcția de concretizare a intuiției, în sensul că „un concept odată elaborat pe calea abstractizării sau pe cale pur logică, urmează să fie aplicat din nou obiectelor și fenomenelor reale, cazurilor particulare”.

Eficiența respectării acestui principiu poate fi maximă, dacă profesorul va acționa în concordanță cu o serie de norme [Apud 8, p. 104]: folosirea rațională a materialului didactic, selectarea materialului potrivit funcției pe care o îndeplinește intuiția, dozarea raportului dintre cuvânt și intuiție, solicitarea intensă a elevului în efectuarea unor activități variate de observare, selectare, analiză, sinteză, comparație, verbalizare, dirijarea atentă a observației elevilor spre ceea ce este constant în cunoaștere etc. [8, pp. 63-64].

C. Principiul participării active și conștientă a elevului în activitatea de predare, învățare, evaluare

Premisa de la care s-a plecat constă în aceea că elevul este nu numai obiect, ci și subiect al propriului proces de formare, bazat pe participarea sa conștientă și activă. Participarea *conștientă* presupune prezența intenționalității și a efortului voluntar, implicate din momentul perceperii lucrurilor, fenomenelor exterioare până la nivelul realizării operativității generale intelectuale (analiza, sinteza, comparația, abstractizarea etc.) și a operativității specifice.

Activizarea elevului formulează cerința ca asimilarea informațiilor, formarea capacităților, atitudinilor, competențelor. Să se bazeze pe activitatea proprie a școlarii, pe angajarea optimă a gândirii, a inteligenței proceselor motivațional-afective și volitive, presupune menținerea lor într-o stare de vigoare intelectuală, de încordare plăcută, de căutare a soluțiilor la o serie de situații-probleme pe care profesorul le provoacă [ibidem, pp. 64-65].

Aplicarea principiului *participării elevului* condiționează centrarea pe ființa acestuia; contribuie la elasticitatea tematică în proiectarea demersurilor didactice, adaptarea conținuturilor educației economice la cerințele auditoriului, capacitățile de recepționare, limitele performanțelor de grup; atractivitatea și utilitatea informației pentru segmentul de vârstă vizat.

D. Principiul orientării axiologice a educației economice

Fără o includere a valorilor, orice program de educație economică este inefficient, pentru că această instruire de profil face apel la schimbarea valorilor personale, sociale, profesionale, propunându-și să reconfigureze ierarhiile individuale și colective. Importante nu sunt valorile în sine, rupte de realitate, ci reflexia acestora în viața cotidiană – comportamentele asociate unei anumite valori. Valorile sunt extrem de semnificative în educația pentru crearea mijloacelor durabile de existență, antreprenorială, financiară. În cadrul educației economice formarea valorilor durabile se începe cu formarea atitudinilor pozitive față de persoana umană, față de bani ca o valoare activă în societate, față de resursele materiale, nefinanciare, în procesul de colaborare, cooperare cu alții în diferite activități de antreprenariat, prin efectuarea alegerilor, inițierea afacerilor pentru schimbare în școală, comunitate, prin gestionarea responsabilă a resurselor financiare și non-financiare.

În cadrul educației economice devine importantă deprinderea elevilor cu procesul de luare a deciziilor privind economisirea resurselor, formarea comportamentului economic congruent valorilor general umane, în acest sens ele vor condiționa structura personalității viitorului cetățean economic responsabil. Transmiterea valorilor ce țin de educația economică trebuie să aibă loc în mod treptat, profesorul decide în ce proporții disciplina predată trebuie să reflecte:

a) principii generale vizate de educația economică, cum ar fi principiul rarității, caracterul finit al tuturor resurselor, dependența între global/local etc.;

b) recurgerea la diverse instrumente care să faciliteze învățarea din perspectiva elevului, respectiv recurgerea la: exemple practice, proiecte, portofolii, investigații, lecții practice, planșe,

simulări pe computer, inițieri/derulări a micilor afaceri, concursuri etc. [12].

Formarea atitudinilor are loc valorificând *experiența, exercițiul și contextul educațional* în formarea atitudinilor și valorilor economice la elevi, astfel încât acestea vor adopta în viitor o atitudine responsabilă în propria carieră sau afacere. Putem afirma că valorile influențează comportamentele *doar atunci când acestea sunt rezultatele unor decizii conștiente* [ibidem].

E. Principiul orientării pragmatice a educației economice

Educația economică – în funcție de finalitate – presupune formarea de competențe specifice la elevi, care vor contribui la transformarea efectivă a mediului socio-economic. Prin urmare, este important ca profesorul să creeze, în cadrul activităților de educație economică, o atmosferă pozitivă, să implice copiii în rezolvarea unor sarcini prin exercitare repetată, stabilind problemele reale cărora le pot fi oferite soluții, să respecte valorile proprii ale școlărilor, conturând nevoile de formare specifice, să propună activități atractive pentru ei. Toate acestea pot contribui la motivarea elevilor pentru schimbare, implicarea lor în acțiuni de restructurarea socio-economică în cadrul unei școli, comunități etc., pot motiva pentru formarea unor competențe specifice educației economice [ibidem].

F. Principiul învățării experiențiale

Învățarea experiențială – după cum o denotă și numele – este învățarea din experiențe și intervine atunci când o persoană se antrenează într-o activitate, o revizuieste în mod critic, trage concluzii utile și aplică rezultatele într-o situație practică. Această abordare este definită de David Kolb [9], la mijlocul anilor '70, în lucrarea sa privind stilu-

rile de învățare. Conform teoriei lui Kolb, procesul de învățare bazat pe experimente este văzut ca un proces în patru trepte: stadiul experimentului concret, reflecție, observare, meditație, analiză critică și generalizare, spre a se ajunge la planificarea modului în care se va folosi competența nou dobândită prin experimentare activă (Figura 1).

Învățarea pornește de la o experiență concretă, elevii antrenați în procesul de învățare trebuie să fie deschiși, să se implice în noi practici. Individul reflectează asupra celor menționate și adună informații. Observarea și analiza faptelor și experiențelor aduce în discuție o diversitate de puncte de vedere. Pe baza acestor observații, persoana este capabilă să înțeleagă și să generalizeze ce s-a întâmplat în decursul propriei experiențe, în procesul de învățare elevii sunt capabili să integreze observațiile într-un cadru logic și să aproprieze noile concepte. Noile idei sunt testate în noi situații. Elevii pot să aplice teoriile în rezolvarea problemelor cu care se confruntă.

Principala funcție a abordării experiențiale este de a crea medii propice învățării stimulative, relevante și eficiente. Aceasta are în centru elevul, asigură dezvoltarea și valorificarea resurselor cognitive, afective și acționale pentru a-l „instrumenta” în vederea adaptării și inserției optime în mediul socio-profesional, permițându-i să-și conducă și să-și asume responsabilitatea asimilării cunoștințelor în mod individual.

Învățarea experiențială creează școlărilor oportunitatea de a practica o învățare de calitate, de a realiza achiziții durabile prin instruire care pot fi puse în aplicare în viața cotidiană, sunt susceptibile de a fi utilizate și transferate în diverse contexte instructionale; presupune formarea unui anumit stil de viață, dezvoltarea spiritului civic etc.

Figura 1. Învățarea bazată pe experiență (după D. Kolb)

Experiențele de studii pot fi pozitive sau negative, rolul pedagogului este de a facilita experimentarea unor situații de învățare pozitivă, educații, trăind intens satisfacția succesului, vor fi motivați să meargă mai departe.

Avantajul învățării experiențiale este că va conduce la formarea unor deprinderi, comportamente, abilități într-un timp relativ scurt, precum: capacitatea de gândire critică, de organizare și de planificare a unei activități, de luare a deciziilor, de rezolvare a problemelor, a conflictelor, capacitatea de relaționare cu ceilalți etc., identificarea mai rapidă a informațiilor implicite situațiilor de instruire și a conexiunilor dintre acestea, accentul fiind plasat pe modul în care informațiile asimilate sunt prelucrate, structurate, interpretate și utilizate în situații variate. Astfel, elevii dobândesc competențe și încrederea că acestea se vor dovedi operaționale și le vor servi în mod autentic în diverse contexte de viață.

Activitățile bazate pe acțiune, aplicare, cercetare, propuse spre experimentare dezvoltă încrederea în sine, responsabilitatea, dinamica, contribuie la cunoașterea și lărgirea limitelor proprii și, prin reflectare și transfer, pot determina schimbări de comportament [4].

De menționat că educația economică având un caracter aplicativ, poate fi realizată prin intermediul învățământului formal, nonformal, voluntariat, fapt ce subliniază actualitatea învățării experiențiale pentru obținerea unor succese de către elevi. Experiențele concrete acumulate de aceștia în cadrul excursiilor de producere, cercurilor, incubatoarelor, activităților de voluntariat prezintă o sursă pentru reflecție, observare, meditație, analiză critică și generalizare, presupunând formarea și dezvoltarea unor competențe specifice, pe care cei mici să le poată utiliza la nevoie, iar activitatea de predare-învățare se cere a fi centrată pe elev și cât mai aproape de realitatea economică imediată.

Or, prin aplicarea învățării acestor mecanisme, școlarii creează experiențe de muncă, formează atitudini pozitive față de valorile mediului natural și social, față de comunitatea din care fac parte, sunt familiarizați cu aspecte ale vieții economice, într-o lume în care există tot mai multe interdependențe și formează competențe pentru integrarea socială.

G. Principiul actualizării și dezvoltării curriculare

Calitatea educației este determinată de următorii factori:

- aducerea în prim-plan a aspectului calitativ al formării proceselor cognitive pentru rezolvarea de situații variate, implicate în activitatea de cunoaștere științifică, învățare continuă, mai ales independentă: sensibilitatea la probleme, spiritul de observație, stabilitatea și calitatea reprezentărilor, calitatea și operațiile gândirii (analiză, sinteză, comparație, generalizare, concretizare), construirea de argumente, formularea de soluții variate, de judecăți de valoare, găsirea de soluții noi, calități ale imaginației (combinație, asociere, schematizare, modificare, anticipare, înlănțuire, metaforizare, transformare), ale limbajului (forme variate de comunicare, expresivitate, concentrare, corectitudine), ale proceselor ce sprijină cunoașterea (motivația, voința, atenția, deprinderile, afectivitatea);

- formarea calităților intelectuale reflectate în formularea, precizarea, operaționalizarea obiectivelor educației corespunzătoare domeniului cognitiv, prioritare în instruire: operații, capacități de cunoaștere simplă, percepere (definire, identificare, recunoaștere, dobândire); de înțelegere (ilustrare, reprezentare, exprimare proprie, interpretare, diferențiere, explicare, demonstrare, prevedere, completare); de aplicare (concretizare, generalizare, dezvoltare, organizare, utilizare, clasificare, restructurare); de analiză (distingere, sesizare, clasificare, deducere, comparare); de sinteză (relatare, documentare, proiectare, modificare, derivare, dezvoltare, formulare nouă, combinație ș.a.); de evaluare (apreciere, argumentare, judecare, decizie ș.a.);

- modificarea atitudinii față de informativ sub aspectele: diminuarea volumului, eliminarea cunoștințelor perimate și de detaliu, esențializarea, creșterea valorii aplicative și operaționale ș.a.;

- formarea pentru/prin învățarea activă;

- dezvoltarea gândirii critice.

Acestea se referă la revizuirea, extinderea și adaptarea permanentă a conținuturilor, metodologiilor ale educației economice, având drept temelie caracterul aplicativ al disciplinei date. Educația economică presupune formarea și dezvoltarea la elevi a unor competențe pe care ei să le poată utiliza pentru a înțelege conceptele economice fundamentale, problemele cu care se confruntă în

viață de zi cu zi, să aibă modul economic de gândire, iar activitatea de predare-învățare se cere a fi centrată pe cel care învață și să fie cât mai apropiată de realitatea economică imediată. Or, proiectarea și realizarea educației economice are următoarele aspecte:

dimensiunea formativ-informativă, care vizează însușirea cunoștințelor despre activitatea economică, despre comportamentul rațional al consumatorului și al producătorului, precum și despre mecanismele de funcționare ale economiei de piață;

dimensiunea interogativ-reflexivă și valorizatoare, care are în vedere dezvoltarea competențelor specifice gândirii critice;

dimensiunea normativă a educației economice, referitoare la orientarea comportamentului și a deciziilor individului, ca agent economic, în raport cu normele, principiile și legile activității economice;

dimensiunea practică a educației economice, care urmează formarea de atitudini și exersarea de comportamente economice raționale [13, p. 8].

Realizarea efectivă a activităților instructiv-educative presupune un spectru larg de metode, tehnici și instrumente, cum ar fi: învățarea prin colaborare, experiența, rezolvarea de probleme, dezvoltarea gândirii critice, de învățare interactiv-creativă, metodele moderne de evaluare. Acestea vor accentua următoarele aspecte:

- conștientizarea faptului că „nimic nu este gratis”,
- susținerea opțiunilor de bază ale analizei relației dintre „costuri și beneficii”,
- considerarea motivației drept „cheia acțiunii eficiente”,
- valorificarea cadrului normativ ca sursă a motivației pentru o acțiune eficientă,
- aprecierea comerțului/schimbului de valori ca sursă de câștig social și individual,
- promovarea unor raporturi optime între costuri și beneficiile suplimentare,
- analiza prețului unui produs sau serviciu, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă,
- raportarea la efectele economice ale unei acțiuni valabile pe termen scurt, mediu, lung,
- recunoașterea valorii unui demers teoretic în raport de „capacitatea sa productivă” [7, p. 249].

Or, problematica educației economice este una în continuă expansiune, iar instrumentele oferi-

te pentru susținere trebuie să corespundă acesteia, luând în considerare: *unitățile teleologice ale cunoașterii, diversitatea tehnicilor de predare și a materialelor de suport, corelările oportune și unitățile demersurilor educaționale în parteneriatul școală-comunitate, caracterul pozitiv al educației economice* [12].

Principiile educației economice abordate din perspectivă integralității educației, stau la baza conceperii conținuturilor, proiectării și organizării proceselor didactice.

Reformulând afirmațiile lui C. Cucos, putem afirma că: plecând de la premisa că educația economică presupune mai multe componente și niveluri (cunoștințe, atitudini, conduite), unele dintre aceste achiziții având o complexitate cu totul aparte – presupunându-se un timp îndelungat pentru stratificarea lor – este cu totul normal ca această latură a educației să fie în atenția mai multor discipline și a mai multor profesori. Oricât de profunde și diverse ar fi temele abordate la *Educația economică* și oricât de bine ar fi pregătit cadrul didactic, nu se poate merge pe o cale unidirecțională.

Infiltrarea informației din domeniul educației economice în disciplinele ariei curriculare deja constituite și disponibile (bunăoară, *Istorie – Educație economică; Geografie – Educație economică*), are ca rezultat fie completarea vechiului sistem, fie transformarea lui sintetică, teoretică, discursivă, rațională, comprehensivă. Astfel, educația economică se abordează interdisciplinar, manifestându-se prin:

Formarea sistemului axiologic comun, stabilind un număr de valori promovate prin disciplinele socioumanistice, exprimate în atitudinile elevilor față de sine, față de alții, mediu;

Delimitarea competențelor *comune*, specifice tuturor disciplinelor *socioumanistice*;

Formarea unui sistem de noțiuni comune pe bază de fapte, teorii, legi analizate, care determină capacitatea elevilor de a identifica fapte, fenomene și procese din domeniul social și relațiile dintre acestea prin intermediul conceptelor specifice științelor socioumanistice;

- Transferul metodologic în cadrul disciplinelor socioumanistice, conținuturilor, corespondențelor de limbaj comune disciplinelor socioumanistice;
- Formarea abilităților de muncă individuală în baza aplicării complexe a cunoștințelor

în practică: utilizarea instrumentelor, realizarea conexiunii între cunoștințele dobândite în domeniul științelor socioumanistice și aplicarea acestora în evaluarea și optimizarea unor situații-problemă.

Educația economică, văzută în manieră interdisciplinară, reflectă o varietate de probleme *economico-politice, economico-sociale, culturale, comunitare*, redă teleologia unor finalități sociale majore, caracteristice economiei de piață: a) *libertatea economică* (a forței de muncă, a consumatorului); b) *eficiența economică* (prin valorificarea superioară a resurselor); c) *echitatea economică* (prin respectarea normativității, care stimulează competiția și oferta calitativă); d) *securitatea economică* (la nivel global și individual); e) *creșterea economică* (măsurabilă la nivel de bunuri și de servicii) [8, p. 249].

Abordarea interdisciplinară a educației economice în învățământul formal nu prezintă un element de noutate, în multe țări ale lumii oferta de educație economică în sistemele naționale de învățământ general se bazează pe strategia de „incluție” a acesteia în aria altor discipline, cu statut obligatoriu. Respectarea caracterului *interdisciplinar* al educației economice reclamă ca fiecare disciplină din aria socioumanistică să țină seama de disciplinele cu care ea se află în conexiune încă de la momentul structurării acesteia, organizării procesului didactic.

În SUA este larg răspândită strategia de „infuzie” a cunoștințelor economice în aria altor discipline. Sub aspectul conținuturilor, oferta de educație economică americană este întemeiată, în mare parte, pe un cadru conceptual elaborat pentru NCEE (*National Centre on Economic Education* (New York, NY, USA) – Centrul Național de Educație Economică). Acesta cuprinde douăzeci și două de concepte de bază din domeniul microeconomiei, macroeconomiei și economiei globale.

În Republica Moldova, educația economică a cunoscut o deschidere spre globalizare, manifestându-se la nivelul învățământului formal, nonformal, prin intermediul unor programe internaționale, adaptate de partenerii școlii, prin intermediul cursurilor *Economia aplicată, Compania școlară, Cheia succesului, Instruire antreprenorială*. În mare, acestea au fost oferite de Organizația Obștească „Junior Achievement Moldova”. Oferta în cauză are la bază standarde de conținut și materiale specifice unor programe internaționale americane, atractivitatea cărora se datorează atât clarității de conținut, cât și

metodelor activ-participative propuse. Tangențial, educația economică predată la noi reflectă Curricula disciplinelor *Educație civică, Istorie, Geografie, Dezvoltarea personală* pentru învățământul gimnazial și liceal.

Raportate la disciplinele socioumanistice, informațiile de profil vin în sprijinul argumentărilor istorice, geografice a civismului. Articulare interdisciplinară a conținuturilor educației economice cu alte științe socio-umane oferă elevilor posibilitatea înțelegerii în profunzime a realității și, implicit, șansa unei acțiuni eficiente asupra ei întrucât noțiunile (conceptele) economice reflectă:

(1) O anumită realitate socio-economică, internă și internațională. Această caracteristică reclamă ca, în procesul de predare, profesorul să recurgă la o analiză multilaterală și comparativă a diverselor fenomene și procese socio-economice, să evidențieze intercondiționarea dintre economic și politic în funcționarea unui anumit mecanism politic, economic și social.

(2) Au un caracter istoric. Aceasta înseamnă că, pe măsura schimbărilor intervenite în realitate, survin modificări în conținutul și sfera noțiunilor ce o descriu. În același context, un element deosebit de important îl constituie *valorificarea experienței sociale și de viață a elevilor*. Apelul la ea poate evidenția, pe de o parte, multiplele aspecte ale relației dintre teorie și practică și, pe de altă parte, poate stimula motivația pentru studiul disciplinelor economice, facilitând astfel formarea unui comportament economic rațional, demonstrarea competențelor proprii ale gândirii critice [11].

Un document al reuniunii UNESCO asupra programelor școlare prezintă o modalitate de abordare a problemelor economice în sistemul de învățământ [14, p. 18] în următorii termeni: „Există numeroși factori care subliniază că interdisciplinaritatea a devenit o necesitate; marile probleme ale lumii contemporane, problematica economică, morală sau estetică se pretează în mod cu totul special la o tratare interdisciplinară; în același timp interdisciplinaritatea apare ca o consecință logică a integrării tuturor tipurilor de conținuturi în perspectiva educației permanente. Probabil, soluția de aplicat nu este nici interdisciplinaritatea totală, nici învățământul pe materii concepute în maniera tradițională; o combinație între aceste două formule, realizată în funcție atât de exigențele științelor contemporane și de diferite activități sociale, cât și de exigențele psihologice ale diferitelor vârste pare mai realistă și mai eficace”.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Antonesei L. *O introducere în pedagogie. Dimensiuni axiologice și transdisciplinare ale educației*. Iași: Editura „Polirom”, 2002.
2. Callo T. *O pedagogie a integralității. Teorie și practică*. Chișinău: CEP USM, 2007.
3. Ciobanu O. *Didactica disciplinelor economice*. [citat 06.07.2011]. Disponibil: <http://biblioteca-digitala.ase.ro>
4. Ciobanu O. *Educația economică în România. Prezent și perspective*. [citat 09.07.2011]. Disponibil: www.ase.ro/facultate/regielive.ro/download-138421.htm
5. Cristea S. Educație economică. In: *Didactica Pro...*, revistă de teorie și practică educațională, 2004, Nr. 3, pp. 68-70.
6. Cristea S. *Fundamentele pedagogiei*. Iași: Editura „Polirom”, 2010.
7. Cojocaru V.M. *Educație pentru schimbare și creativitate*. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2003.
8. Cucoș C. *Pedagogie*. Iași: Editura „Polirom”, 1996.
David Kolb's Learning Styles Model and Experiential Learning Theory. [citat 20.05.2013]. Disponibil: <http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm>
Declarația participanților la Colocviul „Educația Integrală și credința creștină”, Kaunas-Lituania, martie 2011.
9. Delors J. (coord.) *Comoara lăuntrică*. Raportul UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul XXI. Iași: Editura „Polirom”, 2000.
10. *Didactica disciplinelor economice. Considerații teoretice și aplicații*. Coord. M.El. Druță. București: Editura ASE, 2005.
11. *Economia, clasa a XI-a. Programe școlare pentru ciclul superior al liceului*. Aprobate prin ordinul ministrului Nr. 3252 / 13.02.2006. București, 2006.
12. *Forum mondial sur l'éducation: cadre d'action de Dakar. Dakar, Sénégal, du 26 au 28 avril 2000*. Paris: UNESCO, 2000.
13. Grigor I. *Educația economică a elevilor din învățământul liceal*. Teză de doctor în pedagogie. Chișinău, 2014.
Integral Education Philosophy. [citat 20.04.2013]. Disponibil: www.integraleducation.org/iephil.htm
14. Macavei E. *Pedagogie. Teoria educației*. Vol. II. București: Editura „Aramis”, 2002.
15. Mircescu M. *Fundamente ale pedagogiei*. București: Fundația Culturală Libra, 2003.
16. Nicola I. *Tratat de pedagogie școlară*. București: Editura „Aramis”, 2003.
17. Vlădulescu L. Idei pentru o teorie mai coerentă despre educație. In: *Diferențierea și individualizarea instruirii. Criterii, forme de organizare și modalități de realizare*. Lucrări prezentate la Sesiunea națională de comunicări științifice. București: Editura ASE, 2002, pp. 57-66.
18. Максимова В. *Межпредметные связи в учебно-воспитательном процессе современной школы*. Москва: Изд-во „Просвещение”, 1987.